

Binhing Aral

Joseph L. Gelacio

Instructor I, Program Chair for Global Excellence
Bukidnon State University

Sa bawat salitang itinatanim,
may bukas na unti-unting umuusbong—
mga pangarap na tahimik
ngunit matatag ang ugat.

Ang guro ay hindi lamang tagapagturo,
kundi magsasaka ng kaalaman,
nag-aalaga ng diwa
sa lupang minsang tigang.

May mga aral na hindi agad sumisibol,
nalulunod sa alinlangan at takot—
ngunit sa tamang panahon,
nagiging punong nagbibigay-lilim.

At sa bawat binhing naitanim,
may pag-asang lalago—
sapagkat ang tunay na pagtuturo
ay hindi nagtatapos sa silid-aralan,
kundi nabubuhay
sa bawat pusong natuto.